

СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОСЛОВИЦ С ПОНЯТИЕМ «РОДИНА»

Давронбеков Худойшукур Умидбек угли

магистрант 2 курса УзГУМЯ, г. Ташкент, Узбекистан

davronbekovxudoshukur@gmail.com

Тема Родины занимает центральное место в культурном наследии многих народов. Пословицы как отражение народной мудрости передают глубинное понимание ценностей, связанных с понятием Родины. Для русских и узбеков понятие Родины включает в себя как физическое пространство, так и духовную связь. Задачей данной статьи является анализ основных семантических компонентов русских и узбекских пословиц с понятием "Родина", выявление общих черт и различий, а также их культурное и лингвистическое значение.

В русском и узбекском языках понятие Родины охватывает множество смыслов. Русское слово "Родина" содержит в себе оттенки корней "род" и "рождение", указывая на тесную связь с местом, где человек появился на свет, получил культурные и нравственные основы. В узбекском языке схожее понятие выражается словами "ватан" и "она юрт" (мать-земля), передающими идею земли предков, почвы, где растет человек. Например, пословица на узбекском: "Ватан тупроғи – онанинг сугидан шириндир" (Земля Родины слаще материнского молока), близка по смыслу русской пословице "Родина – мать, умей за неё постоять", подчеркивая идею духовной связи и важность Родины как источника жизни и силы.

Обе культуры наделяют Родину характеристиками, присущими не только месту рождения, но и защитнице. В русской культуре Родина может ассоциироваться с великой державой, защитой от врагов, как, например, в

пословице "За Родину в огонь и воду". Узбекская культура также придаёт Родине особую символику защиты: "Ватан ҳар биримизнинг қалқонимиздир" (Родина – это наш щит).

Пословицы о Родине можно классифицировать по нескольким важным семантическим категориям, отражающим восприятие этого понятия. Родина в обеих культурах часто воспринимается как место, связанное с рождением, детством, самыми ранними воспоминаниями. Например, русская пословица "Где родился, там и сгодился" акцентирует неразрывную связь человека с местом его появления на свет. Узбеки говорят: "Она юртдан олис кетсанг ҳам, дилда қолади" (Даже если уедешь далеко, Родина остаётся в сердце), подчеркивая, что связь с Родиной сохраняется вне зависимости от расстояния.

В традиционных представлениях русского и узбекского народов понятие Родины охватывает не только географическое пространство, где человек появился на свет, но и глубокую духовную связь, объединяющую его с предками, культурой и историей родного края. Эта связь выражается через пословицы, которые отражают чувство привязанности к месту рождения и идею духовного долга перед ним.

Для русской культуры Родина ассоциируется с понятием родного дома, где человек обретает первые жизненные уроки и получает нравственные ориентиры. Например, пословица «Где родился, там и пригодился» подчеркивает мысль, что человек всегда может найти место в родной земле, которая нуждается в его силах и способностях. Эта пословица содержит идею преданности своему месту рождения и признания Родины как первого жизненного учителя.

Узбекская культура также рассматривает Родину как сакральное место, оказывающее влияние на человека в течение всей жизни. В пословице "Она юртдан олис кетсанг ҳам, дилда қолади" (Даже если уедешь далеко, Родина

остаётся в сердце) раскрывается убеждение, что человек не может забыть место, где родился и вырос, поскольку связь с Родиной остаётся глубоко в сердце. Это показывает, что для узбеков Родина – нечто, что всегда будет частью их внутреннего мира, независимо от того, насколько далеко они могут оказаться от родной земли.

Обе культуры уделяют особое внимание духовной привязанности к Родине, что подчеркивается через чувство долга перед ней. Так, в русской пословице «Родину мать не выбирают» выражается идея того, что Родина дается человеку как данность, а его долг заключается в том, чтобы беречь её и уважать. Сходная идея присутствует в узбекской пословице "Ватанга хизмат – мукаддас бурч" (Служение Родине – священный долг), которая подчёркивает обязанность каждого человека вносить свой вклад в процветание своей земли.

Эти пословицы указывают на то, что Родина воспринимается не просто как место физического существования, но как источник внутренней силы и духовного наследия, который формирует личность.

Духовная связь с Родиной включает в себя и чувство долга перед ней. Это проявляется в русской пословице "Кто Родине служит, тот с честью живет". Узбекская же пословица "Ватанга хизмат – мукаддас бурч" (Служение Родине – священный долг) поддерживает аналогичную идею, но в более сакральном аспекте, подчеркивая обязательность служения своей земле.

В обоих языках Родина изображается как щит, защитница, символ стойкости. В русском языке встречается пословица "Человек без Родины – солдат без флага", подчеркивающая, что человек без своей земли лишен силы и направления. Узбекский эквивалент — "Ватансиз одам - сояга ўхшайди" (Человек без Родины — как тень), указывая на необходимость Родины для полноценного существования.

Родина также символизирует единство и общую цель. Русская

пословица "Родина – общее дело" перекликается с узбекской "Ватан - хаммамизники" (Родина — это общее достояние), подчёркивая значимость единства нации и общего вклада в её процветание.

Семантический анализ пословиц с понятием «Родина» демонстрирует, что для русских и узбеков Родина является священной, неделимой ценностью. Она не только дарит жизнь и духовные ориентиры, но и требует защиты, преданности и служения. Обе культуры видят в Родине силу, которая может объединить и направить.

Литература

1. Телия, В. Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты. — Москва: Языки русской культуры, 1996. — 288 с.
2. Арутюнова, Н. Д. Язык и мир человека. — Москва: Языки русской культуры, 1999. — 896 с.
3. Мелетинский, Е. М. Поэтика мифа. — Москва: Восточная литература, 1998. — 478 с.
4. Савельева, О. Ю. Пословицы и поговорки в лингвокультурологическом аспекте. — Москва: Флинта, 2004. — 240 с.
5. Кузнецов, С. А. Лингвокультурные аспекты пословиц и поговорок: На материале русских и восточных пословиц. — Санкт-Петербург: СПбГУ, 2006. — 295 с.
6. Шарафутдинова, З. И. Семантика и символика родных мест в пословицах народов Центральной Азии. // Вопросы фразеологии. — 2020. — №1. — С. 23–31.
7. Горелов, И. Н., Красных, В. В. Основы лингвокультурологии. — Москва: Гнозис, 2005. — 345 с.
8. Байрон, А. Х. Словарь пословиц народов мира. — Москва: Прогресс, 1986.

— 320 с.

9. Холбеков, А. Б. Взаимовлияние русской и узбекской пословиц в условиях культурного обмена. // Известия Академии наук Республики Узбекистан. — 2021. — №3. — С. 41–47.